

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA MODELASHTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Rahimova Umida Sherali qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 1-kurs magistranti
tel: +998 93 760 72 02
email: umidaraximova24@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14722687>

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning modellashtirish metodikasidan foydalanib, misol va masalalarni oson va tez bajarib, o'quvchilarning hozirjavoblik, fikrlash qobiliyatini oshirishga qaratilgan hamda matematik modellar analitik va simulyatsiyaga bo'linish haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: matematik model, modellashtirish usuli: deterministik usul, ehtimoliy usullar, konkret modellashtirish, vizual modellashtirish, misol, masalalar.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Рахимова Умида дочь Шерали

Термезский университет экономики и сервиса
Теория и методика обучения и воспитания
(Начальное образование) Студент 1 курса магистратуры
телефон: +998 93 760 72 02
e-mail: umidarakhimova24@gmail.com

Аннотация: Данная статья направлена на обучение моделированию на уроках математики в начальной школе, использование метода моделирования учащихся для легкого и быстрого решения задач, повышение умений учащихся присутствовать и мыслить, а также разделение математических моделей на аналитические и аналитические. моделирование покрыто.

Ключевые слова: математическая модель, метод математического моделирования: детерминированный метод, вероятностные методы, конкретное моделирование, визуальное моделирование, пример, задачи.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SIMULATION IN MATHEMATICS LESSONS IN PRIMARY CLASSES

Rakhimova Umida is the daughter of Sherali

Termez University of Economics and Service
Theory and methodology of training and education
(Primary education) 1st year master's student
phone: 8 93 760 72 02
e-mail: umidarakhimova24@gmail.com

Abstract: This article is aimed at teaching modeling in mathematics lessons in elementary school, using the modeling method for students to solve problems easily and

quickly, increasing students' presence and thinking skills, and dividing mathematical models into analytical and analytic. modeling covered.

Key words: mathematical model, mathematical modeling method: deterministic method, probabilistic methods, concrete modeling, visual modeling, example, tasks.

Kirish.

Zamonaviy ta'limda ta'lim muassasalaridagi o'qitish sifatini ta'minlashga qaratilgan tizimli islohotlar zahirida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahorati, ularning zamonaviy ta'lim va innovatsion texnologiyalar, ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish borasidagi zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan sanaladi. Mamlakatimizda pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonini modernizatsiyalash, sohadagi zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, ilg'or xorijiy tajribalar va innovatsion yondashuvlar asosida ta'lim mazmuni va o'qitish sifatini takomillashtirish muhimligi sababli u davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

Respublikamizda umumiy o'rta ta'lim maktablarining uzluksiz rivojlanishi uchun iqtisodiy, siyosiy, huquqiy shart-sharoit yaratildi. Jumladan, hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qator me'yoriy hujjatlarda o'qitishni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish sohasida qator tadbirlar boshlab qo'yilgan. Xususan, boshlang'ich ta'limda o'qitishga alohida e'tibor qaratilib, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamon talablari asosida malakali kadr etib tayyorlash bugungi kunning kechiktirib bo'lmas muammolaridan biri sanaladi. Shuni hisobga olgan holda O'zbekiston Prezidenti SH.M.Mirziyoyev quyidagilarni ta'kidlaydi:

“Maktab o'quv dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o'quv yuklamalari va fanlarni qayta ko'rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish zarur.....

Mamlakatimiz uchun ilm-fan sohasidagi ustuvor yo'nalishlarni aniq belgilab olishimiz kerak. Hech bir davlat ilm-fanning barcha sohalarini bir yo'la taraqqiy ettira olmaydi. Shuning uchun biz ham har yili ilm-fanning bir nechta ustuvor yo'nalishini rivojlantirish tarafdorimiz”. [1, 2-5-bet]. Hozirgi kunda mamlakatimizda matematikaga bo'lgan e'tibor kuchaymoqda. Mamlakatimizda ta'lim tizimida o'quv jarayonini modellashtirish ya'ni, o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini takomillashtirish, shaxsga yo'naltirilgan, komponentlikka asoslangan yondashuvlar va tadqiqot metodlari, interaktiv texnologiyalar kabi didaktik o'yinlardan foydalaniladi.

Asosiy qism.

Matematik model - bu haqiqatning matematik tasviri, modelning tizim sifatidagi variantlaridan biri bo'lib, uni o'rganish boshqa tizim haqida ma'lumot olishga imkon beradi. Matematik model, xususan, haqiqiy ob'ektning harakatini bashorat qilish uchun mo'ljallangan, lekin har doim uning idealizatsiyasining u yoki bu darajasini ifodalaydi [2, str 77—84.]. Matematik modellashtirish usuli - bu ob'ektni bilvosita amaliy yoki mavhum o'rganish mexanizmi bo'lib, unda qandaydir qo'shimcha sun'iy kelib chiqish yoki to'g'ridan-to'g'ri model to'g'ridan-to'g'ri tekshiriladi, u aniqlanayotgan ob'ekt bilan qandaydir ob'ektiv kelishuvda joylashgan; uni o'ziga xos jihatlarda almashtirish va o'rganish, natijada simulyatsiya qilingan ob'ektning o'zi haqida ma'lumot berish ehtimoliga ega. Modellashtirish uchun bilish uchun kerak bo'lgan asosiy matematik modellashtirish usullari ham mavjud.

- deterministik usul - har bir omil qiymati samarali ko'rsatkichning aniq belgilangan tasodifiy bo'lmagan qiymatiga mos keladigan usul;

- ehtimoliy usullar - tizimning chiqish xarakteristikalari va tizimning kirish o'zgaruvchilari (parametrlari) o'rtasidagi bog'liqlikni tasodifiy omillarni hisobga olgan holda tavsiflash uchun ishlatiladigan usullar.

Matematik modellar analitik va simulyatsiyaga bo'linadi:

- analitik - standart matematik tildan foydalanadigan modellar (formulalar yoki tenglamalar);

- simulyatsiya - maxsus modellashtirish tili yoki universal dasturlash tili (maxsus algoritmlar yoki dasturlar) dan foydalanadigan modellar Matematik modellashtirish ham faoliyatning o'zi, ham matematik modellarni qurish va o'rganish uchun qabul qilingan usul va usullarning yig'indisi deb ataladi. Matematik tuzilmadan foydalanadigan barcha tabiiy va ijtimoiy fanlar, aslida, matematik modellashtirish bilan shug'ullanadi. Ular o'rganilayotgan ob'ektni uning matematik modeli bilan almashtiradilar va keyin ikkinchisini o'rganadilar. Matematik usullar yordamida, qoida tariqasida, mazmunli modellashtirish bosqichida qurilgan ideal ob'ekt yoki jarayon tasvirlanadi. Matematik modelning voqelik bilan bog'lanishi empirik qonunlar, gipotezalar, ideallashtirishlar va soddalashtirishlar zanjiri yordamida amalga oshiriladi. Matematik model - tashqi olam hodisalarining ayrim sinfining matematik belgilarda ifodalangan taxminiy tavsifi hisoblanadi. Boshqa versiyalarda matematik model asl ob'ektning ba'zi xususiyatlarini o'rganishni ta'minlovchi ob'ekt o'rnini bosuvchi ob'ekt sifatida tavsiflanadi, ob'ektning "ekvivalenti" sifatida, matematik shaklda eng ko'p aks ettirilgan [3, 378-380-bet]. Boshlang'ich sinf matematika darslarida modellashtirish bir nechta modellari va ko'proq foydalanishi o'quvchilarga o'rgatiladi. Bu modellar va ko'p narsa, matematik masalalarni tahlil qilish, tasavvur qilish, yechish va matematikalarni ishlab chiqarishga yordam beradi.

- konkret modellashtirish: konkret modellashtirishda, o'quvchilar matematik konspektlarini yaratish uchun materiallardan ko'chiring. Masalan, o'quvchilar uchun kamchilikning aniqlikka o'tqazish uchun konferentsiya yoki to'plamlar bilan modellar qilish mumkin.

- vizual modellashtirish: visual modellashtirishda, o'quvchilar matematik muommolarni tasavvuh bviuur qilish uchun diagrammalar, grafiklar, chizmalar, kordinat tizimlari, tasvirlar va boshqa visual yuklarni qidirish. Vizual modellashtirish o'quvchilarning matematik muommolarini ko'rsatib, ularga munosabat qilishga va boshqarishga yordam beradi. Boshlang'ich sinfda masalalarni yechishda birinchi o'rinda mazmuniga e'tibor berishimiz kerak.

Masala. Lola bilan Alining jami 970 so'm puli bor. Lolaning puli Alining pulidan 30 so'm kam. Ularning har birida qanchadan pul bor? [4, 171-bet]

Yuqoridagi masalani o'quvchilar bilan mulohaza yuritib yechamiz:

- O'quvchilar masalada nima haqida gap boryapti?
- Lola va Alining pullari haqida gap borayapti.
- Lola va Alining birga qancha puli borligi masalada berilganmi?
- Ha
- Qancha?
- 970 so'm
- Yana masalada nima berilgan?
- Lolaning puli Alining pulidan 30 so'm kamligi berilgan.

- Masala savoli bizdan nimani topishni talab qilyapti?
- Lolada hamda Alida qanchadan pul borligini.

O'quvchilar masala matnini diqqat bilan qayta o'qing. Kimda pullar ko'p? (Alida). Kimda pullar kam (Lolada). Shartli ravishda Loladagi pullarni biror a kesma bilan, Alidagi pullarni boshqa uzunroq b kesma bilan belgilaymiz, ya'ni masalaga grafik shart beramiz:"

Lola va Alidagi pullar 970 so'm bo'lgani uchun ularni birga (qavs qo'yib) 970 so'm deb belgilaymiz.

Loladagi pullar miqdori Alidagi pullar miqdoridan 30 so'm ko'p bo'lgani esa chizmada tasvirlaymiz. Bu model masala yechimini izlashda muhim vosita hisoblanadi. Endi masala muhokamasini davom ettiramiz:

- Lolada Alidagidek pul bo'lganida ikkalasida qancha pul bo'lar edi?
- $(970 + 30)$ so'm.
- Endi Alida qancha pul borligini topsa bo'ladimi?
- Ha.
- Qanday qilib?
- 970 va 30 sonlar yig'indisini 2ga bo'lib.
- Lolada qancha pul borligini topsa bo'ladimi?
- Ha.
- Qanday qilib?
- Alidagi pullardan 30 ni ayirib.
- Demak, masala necha ish bilan yechiladi?
- Uch ish bilan (Birinchi qo'shish, ikkinchi bo'lish, uchinchi ayirish amallari bilan.)

Masala yechimini quyidagicha tasvirlaymiz:

- 1) $970 + 30 = 1000$ (so'm)
- 2) $1000 : 2 = 500$ (so'm)
- 3) $500 - 30 = 470$ (so'm)

Javob: Alida 500 so'm, Lolada 470 so'm pul bor.

Bu masalani ikki usul bilan yechish mumkinligini aytib, 2-usul bilan yechish o'quvchilar tomonidan mustaqil bajarilishi talab qilinsa, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi oshadi. Masala yechimini bu usulda savol qo'yib, savolga javob topish tarzida muhokama yuritamiz. Buning uchun masalaning grafik shartini quyidagicha ifodalaymiz:

- 1)Alining pullari Loladagidek bo'lganida ikkalasida qancha pul bo'lar edi?
 $970-30=940$ (so'm)
- 2)Lolada necha so'm bo'lgan?

$940:2=470$ (so'm)

3) Alida qancha pul bo'lgan?

$470+30=500$ (so'm).

Javob: Lolada 470 so'm, Alida 500 so'm.

O'quvchilar diqqatini masalani to'g'ri yechganliklariga jalb qilib, har ikki usulda ham Alining 500 so'm, Lolaning 470 so'm puli borligi topilganini aytish bilan birga masala shartini qanoatlantirishi, ya'ni $500+470=970$ va $500-470=30$ so'm ekanligi ta'kidlanishi zarurdir.

Masala. Bir idishda 7 litr suv, ikkinchisida 3 litr suv bor. Birinchi idishda ikkinchi idishga qaraganda necha litr ko'p suv bor?

Muammoning matnini tahlil qilish sxemasini moddiylashtirish, savolning ramziy tasviridan va unga javob berish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlardan (ma'lum va noma'lum) boshlanadi. Bunday modelda muammoni hal qilish bo'yicha harakatlar ketma - ketligi qayd qilinadi. Modellashtirishning ushbu varianti yordamida grafikalar eng qulay hisoblanadi. Ushbu turdagi model masalaning matni bilan ishlashning yakuniy natijasini ifodalagani uchun, ularning tuzilishi matnini to'liq tahlil qilish, barcha komponentlarni (ma'lum, noma'lum ob'ektlar, miqdorlar, ular orasidagi munosabatlar, asosiy) tanlash qobiliyatini talab qiladi. va oraliq savollar). Bunday modellashtirish muammoning matnini tahlil qilishning boshqa sxemasini, shu jumladan ma'lum bir fikrlash ketma - ketligini nazarda tutadi.

Xulosa.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, matematik modellashtirish ilmiy-texnika taraqqiyotining ajralmas qismidir. Zamonaviy matematika ulkan va ta'sirchan tadqiqot vositalariga ega. Model, ob'ekt yoki o'rganilayotgan hodisani yaratishda, ba'zilar fikriga ko'ra, ob'ekt haqida ko'proq yoki kamroq zarur ma'lumotlarni o'z ichiga olgan, boshqalarga ko'ra, matematik rasmiylashtirishni ta'minlaydigan parametrlar va tafsilotlar kiritiladi. Ammo modellashtirish qanday amalga oshirilishini tushunish uchun matematik modellashtirish usuli nima ekanligini tushunish ham kerak.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 26yanvar 2020-y. 2-5-bet.
2. Анищенко В. С. Динамические системы // Соросовский образовательный журнал. — 1997. — № 11. — С. 77—84.
3. Tuychiyeva, X. Z. qizi. (2023). BIOLOGIYA DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(1), 378–380.
4. M. E. JUMAYEV, Z. G'.TADJIYEVA "BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISH METODIKASI"- Toshkent-2005, 171-bet.